

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖЕНЩИН ЧЕРЕЗ 3 ГОДА ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ОПН НА ФОНЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ И АНЕМИИ

Раджабов Р.К.

Бухарский государственный медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14630680>

Актуальность. В многочисленных работах, посвящённых острой почечной недостаточности (ОПН) не все аспекты нашли достаточное освещение. Особенно это относится к ОПН акушерской этиологии, которой отводится незаслуженно мало внимания, ибо в большинстве стран с высокой рождаемостью ОПН, вызванная патологией беременности и родов, встречается в 50 – 70% случаев в структуре всех этиологических факторов, приводящих к данному осложнению. Немногочисленными работами отечественных авторов наглядно показана высокая частота развития (50 – 70%) ОПН акушерской этиологии, тяжесть её клинического течения и стабильность высоких процентов летальности в пределах (30 – 40%). Показаны многочисленные особенности развития, течения и исходов ОПН, вызванной патологией беременности в различных регионах Республики Узбекистан, множество нерешенных вопросов, что прямо или косвенно служит причиной столь неутешительных результатов.

Цель исследования. Изучение особенностей комплексного обследования женщин через 3 года после перенесенной ОПН на фоне преэклампсии и анемии

Материал и методы исследования. Данную группу составили 16 женщин, возраст которых был в пределах 24 – 29 лет (26,1±2,7 лет).

У 4-х из обследованных женщин продолжали иметь место бледность кожных покровов и пастозность дистальных отделов ног. У 12-ти (75%) обследованных женщин этой группы отмечена нормализация менструальной функции, тогда как у 4-х описанных выше женщин отмечены явные нарушения ее. У троих обследуемых нами женщин отмечались головные боли и повышенное давление. Проведенные клинико-биохимические исследования их при поступлении констатировали наличие анемии. Заниженными остались и КФ и КР, которые были в пределах 0,82 – 0,96 мл/с и 93 – 95%. УЗИ почек во всех случаях продолжало констатировать некоторое увеличение их в размерах с повышением эхогенности, утолщением коркового слоя (ТПП=2,7±0,4 мм) и расширением ЧЛС.

Результаты. Резюмируя все полученные данные клинико - биохимических и инструментальных исследований женщин, перенесших ОПН спустя 3 года, можно отметить следующее: генерализованный сосудистый спазм, вызванный ПЭ приводит к ухудшению кровотока практически во всех органах и системах, в том числе и в почках. Все указанное сопровождается значительной артериальной гипертензией, азотемией.

References:

1. Tatina E.S. Esilbaeva B.T at.all “Aktuall research of population health state in Aral Sea at modern conditions” № 9, 2014.
2. Алимбетова В.С., Косназаров К.А. Загрязнение атмосферного воздуха Республики Каракалпакстан и его влияние на состояние здоровья населения. Журнал

теоретической и клинической медицины, 2006, № 5, 28-29

3. Республиканская научно-практическая конференция «Факторы, влияющие на состояние здоровья населения в регионе Приаралья», посвященная 15 летию Нукусского филиала ТашПМИ 21 ноябрь 2006г.

4. Жуматова М.Г., Лошкин В.Н. Проблемы репродуктивного здоровья женщин. Проблемы репродукции-2010 №3 с-24-27

5. Аваков В.Е., с соав. Острая почечная недостаточность акушерской этиологии. Современное состояние проблемы // Журнал теоретической и клинической медицины, 2000, № 6, 6-8.

6. А.Ю. Борисов, Т.В. Раськина Ранняя диагностика острого почечного повреждения/ Actamedica Eurasica 2016. №1

7. Смирнов А.В., Добронравов В.А., Румянцев А.Ш., Каюков И.Г. Острое повреждение почек. МИА, № 2. 2016г; IOSR Journal of Dental and Medical Sciences March 2015.

